

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Jahongir Soloxiddinov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

HALQALI YIGIRISH MASHINALARIDA IP UZILISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL